

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxe'dova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxe'dova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI

Umarova Nargiza Xoldarovna

i.f.f.d.(PhD), Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik" kafedrasida kata o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakat qurilish materiallari sanoati korxonalarining moliyaviy xavfsizligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar ekonometrik usullar asosida tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida tarmoq korxonalarining moliyaviy barqarorligi va xavfsizligini belgilovchi muhim iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimlashtirilib, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik korrelyatsiya-regressiya tahlili yordamida o'rganildi. Shuningdek, moliyaviy xavfsizlik darajasiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash maqsadida ko'p omilli ekonometrik model ishlab chiqildi hamda model parametrlarining statistik ahamiyati tegishli testlar orqali baholandi. Tadqiqot natijalari sanoat korxonalarining moliyaviy xavfsizligiga ishlab chiqarish hajmi, investitsiyalar miqdori, asosiy kapitaldan foydalanish samaradorligi hamda korxonalarining moliyaviy natijalari sezilarli ta'sir ko'rsatishini aniqlash imkonini berdi.

Kalit so'zlar: korxonalarining moliyaviy natijalari, moliyaviy risklar, qurilish sanoati korxonalari, moliyaviy barqarorlik, moliyaviy xavfsizlik.

Abstract. This article analyzes the main factors affecting the financial security of enterprises in the country's building materials industry based on econometric methods. In the course of the research, important economic indicators that determine the financial stability and security of enterprises in the sector were systematized, and the relationship between them was studied using correlation-regression analysis. Also, a multifactor econometric model was developed to identify factors affecting the level of financial security, and the statistical significance of the model parameters was assessed through appropriate tests. The results of the study made it possible to determine that the financial security of industrial enterprises is significantly affected by the volume of production, the amount of investment, the efficiency of the use of fixed capital, and the financial results of enterprises.

Key words: financial results of enterprises, financial risks, enterprises of the construction industry, financial stability, financial security.

Аннотация. В данной статье на основе эконометрических методов проанализированы основные факторы, влияющие на финансовую безопасность предприятий промышленности строительных материалов страны. В ходе исследования систематизированы ключевые экономические показатели, определяющие финансовую устойчивость и безопасность предприятий отрасли, а также изучена их взаимосвязь с использованием корреляционно-регрессионного анализа. Кроме того, с целью выявления факторов, влияющих на уровень финансовой безопасности, разработана многофакторная эконометрическая модель, а статистическая значимость параметров модели оценена с применением соответствующих тестов. Результаты исследования позволили установить, что на финансовую безопасность промышленных предприятий существенное влияние оказывают объем производства, объем инвестиций, эффективность использования основного капитала, а также финансовые результаты предприятий.

Ключевые слова: финансовые результаты предприятий, финансовые риски, предприятия строительной промышленности, финансовая устойчивость, финансовая безопасность.

KIRISH

Jahon iqtisodiyoti integratsiyalashuvi jarayonlarining keskin jadallashuvi o'z navbatida global iqtisodiy beqarorlikning kuchayishi, iqtisodiy faollikning pasayishi holatlarini keltirib chiqarmoqda. Jumladan, "global

inflyatsiya bir necha o‘n yilliklardagidan yuqori bo‘lib, 2021-yildagi 4,7 foizdan 2023-yilda 6,5 foizga ko‘tarilishi prognoz qilingan. Aksariyat mintaqalarda moliyaviy sharoitlarning keskinlashishi, Ukrainadagi urush va natijada oziq-ovqat va energetika inqirozlari, inflyatsiyaning o‘ssishi, qarzlarning keskinlashishi va boshqa omillar ta’sirida global o‘ssish 2021-yildagi 6,0 foizdan 2022-yilda 3,2 foizga va 2023-yilda 2,7 foizga sekinlashdi”. [1] Ma’lumotlarga ko‘ra “Buyuk Britaniyada 2022-yil yakuniga ko‘ra 77077 ta kichik biznes sub’ektlari jiddiy moliyaviy tanglikda bo‘lgan”. Bu kabi salbiy holatlar iqtisodiyotning barcha tarmoqlari, jumladan, qurilish materiallari sanoati korxonalarining moliyaviy xavfsizligini ta’minlash amaliyotini takomillashtirishning dolzarbligini namoyon etadi.[2]

Jahondagi nufuzli Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Fondi, BMT, XVJ kabi halqaro tashkilotlar va tadqiqot institutlari tomonidan global keskinlashuv oqibatlarini yumshatish, qurilish sanoatida innovatsiyalarni joriy etish, sof aktivlar hajmini oshirish, fond bozoridagi kapitallashuv, korxonalarda risklarni boshqarish yo‘nalishlarida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Qurilish materiallari sanoatidagi risklarni baholash va minimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqish, moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash maqsadida davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlik modellarini tadqiq etish, moliyaviy auditorlik va ichki nazorat tizimlarini takomillashtirish, debitorlik va kreditorlik qarzlarni samarali boshqarish, moliyaviy likvidlikni ta’minlash, makroiqtisodiy o‘zgarishlarning qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatiga ta’sirini prognoz qilish, yashil moliyalashtirish (green finance) usullarini joriy etish va ekologiyaga doir moliyaviy instrumentlarni qo‘llash, ESG (ecologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv) mezonlari bo‘yicha moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash masalalari bu borada amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo‘nalishlaridan hisoblanadi.[2]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalarda moliyaviy risklarni baholash hamda korxonalar moliyaviy barqarorligini ta’minlashning ilmiy asoslari A. Smit, D. Rikardo [4], A. Marshall [3], J. Mill, S.M. Amade [5], S. Axmad [6], de Goede, Santyago Moral-Garsiya, V.Zeng va boshqa xorijiy olimlarning ilmiy asarlarida keng tadqiq etilgan.

MDH mamlakatlari iqtisodchi-olimlari L.I. Abalkin, V.K. Senchagov [7], I. Lebedev [8], G. Kroxicheva [9], E. Arxipov, K. Zensova, Ye. Novikova, A.D. Sheremet, M.Yu. Kussiy, N. Yakushina [10] va boshqalar tomonidan korxonalar iqtisodiy hamda moliyaviy xavfsizlik muammolari turli darajalarda o‘rganilgan.

Korxonalarda moliyaviy menejment, riskologiya va korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta’minlashning metodologik jihatlarini mahalliy iqtisodchi-olimlar N. Jumaev, D. Raxmonov, A. Burxanov [11], X. Abulqosimov [12], I.T. Abdukarimov, M.K. Paradaev, T.S. Malikov, N.G‘. Karimov, F. Xamidova, D. Ortiqova [13], D.I. Istamov [14], M.M. Muxammedov, E.N. Xodjaev A.E. Ishmumammedov [15], D.K. Narzullaeva, A.E. Parmonov, A.I. Igamberdiev, G‘. Dadaev, M. Qodirov, D.R. Rustamov, B. Tursunov va boshqalarning ilmiy ishlarida ham o‘z aksini topgan.

Biroq, yuqorida keltirilgan olimlarning ilmiy asarlarida global keskinlashuv sharoitida qurilish korxonalari moliyaviy xavfsizligini baholash va ta’minlash masalalari ko‘rib chiqilmagan. Global o‘zgarishlar sharoitida qurilish sanoati korxonalari moliyaviy xavfsizligini ta’minlash amaliyotini takomillashtirish tarmoqning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda chuqur tadqiq etish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma’lumotlar qurilish materiallari sanoati korxonalarining moliyaviy hisobotlari, davlat statistika ma’lumotlari hamda ochiq iqtisodiy bazalar asosida yig‘ildi. Olingan ma’lumotlar ekonometrik modellashtirish, xususan, regressiya tahlili, korrelyatsiya va dispersion tahlil usullari orqali qayta ishlanib, moliyaviy xavfsizlikka ta’sir etuvchi asosiy omillar va ularning o‘zaro bog‘liqligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Muayyan korxonaning moliyaviy xavfsizligi holatiga tashqi omillarning ta’sir darajasi nafaqat mamlakat iqtisodiyotining umumiy holatiga, balki rivojlanishning mintaq va soha bilan bog‘liq o‘ziga xos xususiyatlariga ham bog‘liq va buni albatta hisobga olish zarur. Ya’ni, bevosita O‘zbekiston Respublikasida moliyaviy xavfsizlik darajasining siyosiy va iqtisodiy jihatlarining tahlil qilingan holatidan kelib chiqqan holda, o‘ylaymizki, sanoat korxonalari faoliyat yuritadigan umumiy muhitni qoniqarli deb hisoblash mumkin, chunki mamlakatda siyosiy vaziyat barqaror va iqtisodiy ko‘rsatkichlar ijobiy dinamikaga egadir. Korxonalarining moliyaviy xavfsizligi darajasiga ichki muhit ta’sirini baholashni keyingi paragrafda ko‘rib chiqamiz.

LnY- Qurilish materiallari sanoati tarmog‘i bo‘yicha asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi, mln. so‘mda

LnX₁ - AQSh dollari kursi;

LnX₂ - milliy valyutadagi pul massasi (mlrd.sum);

LnX_3 - milliy valyutadagi boshqa depozitlar (mlrd.sum);

LnX_4 - chet el valyutasidagi depozitlar milliy valyuta ekvivalentida (mlrd.so'm);

LnX_5 - asosan material turiga qarab klassifikatsiyalangan sanoat tovarlari importi, mln.AQSh doll.;

LnX_6 - kichik biznes sohasidagi qurilish hajmi (mlrd.so'm);

LnX_7 - axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektori (mlrd.so'm).

Tanlab olingan omillar asosida ularning bir-biri bilan bog'liqlik darajasini korrelyatsiya koeffitsienti orqali Stata 14 dasturida aniqlanadi. Jadval ma'lumotlarida keltirilishicha, natijaviy omil bilan tanlangan omillar o'rtasida kuchli bog'lanish bo'lib, omillar o'rtasida o'zaro bog'lanish zich va shartlari $|r_{x_1, x_2}| < 0,8$ bajarilganligidan, omillar o'rtasida multikollinearlik mavjud emasligi aniqlanib, regressiya tenglamasini tuzish mumkin. Regressiya tenglamasi natijaviy omil bilan tanlangan omillar o'rtasida qanday funksional bog'lanish mavjudligini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Tanlab olingan omillarning korrelyatsiya diagrammasi

Regressiya tenglamasini tuzish uchun hozirgi kunda eng qulay bo'lgan Stata 14 dasturidan foydalanish o'rinni. Bunda albatta aniqlangan regressiya tenglamalarini ishonchligini va adekvatligini ma'lum mezonlar asosida tekshirish lozim. Modelni baholashda aniqlangan «Akaike», «Schwarz» va «Hannan-Quinn» ma'lumot o'lchamlaridan «Eng kichik kvadratlar (Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) usullari qo'llanildi.

Model natijalarini tekshirish maqsadida F-test o'tkazildi, F-testning mohiyati oddiy determinatsiya koeffitsiyenti $R^2=0$ degan gipotezani tekshirishdan iborat. Chunki bu ko'rsatkich Yning regressiya tenglamasi orqali tushuntirilishi mumkin bo'lgan qismini ko'rsatadi. Agar u nolga teng bo'ladigan bo'lsa Y ni X orqali tushuntirib bo'lmazligi ma'lum bo'ladi.

Nolinchi va bir yoqlama alternativ gipotezalarni quyidagicha quramiz:

$$H_0: \rho^2=0$$

$$H_1: \rho^2>0$$

$\alpha=0,05$ ahamiyatlilik darajasi uchun F ning kritik qiymatini topamiz:

$$F_{cr}=F_{\alpha}(k-1; n-k) = F_{0,05}(5;5) = 68.76$$

F tanlanmaning hisoblangan qiymati:

$$F_{stat} = \frac{SST(k-1)}{SSE(n-k)} = 240,88 \quad (2.1)$$

Bunda,

SST – umumiy kvadratlar yig'indisi,

SSE – qoldiq kvadratlar yig'indisi.

Hal qiluvchi qoida: $F_{cr}=68.76 < F=240,88$

bo'lgani uchun H_0 gipoteza inkor etiladi.

Demak, $F_{stat} > F_{cr}$ bo'lgani uchun H_0 gipoteza inkor etiladi. Demak, regressiya tenglamasi yordamida Y, ya'ni YalM o'zgarishining noldan ahamiyatli farq qiladigan qismini tushuntirib beradi, degan xulosaga kelish mumkin.

Modelda t-test o'tkazishdan maqsad, bosh to'planning taxmin qilingan chiziqli regressiya tenglamasi koeffitsiyentlarining noldan ahamiyatli farq qilishini, ya'ni ularning tasodifiy emasligini tekshirishdan iboratdir. Mos nolinchi va bir yoqlama gipotezalarni quyidagicha qurish mumkin:

$$H_0: \beta_1=0$$

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

Barcha koeffitsiyentlar uchun t-testda zarur bo'ladigan p-qiyamat 0.05dan kichik. Ya'ni barcha koeffitsiyentlar kamida 94%lik ishonch bilan YaIMga omillar ta'sirini to'g'ri ifodalab beradi.

Hal qiluvchi qoidani qo'llagan holda, p-qiyamat < 0.005 bo'lgani uchun H_0 gipoteza inkor etiladi. Demak, bosh to'plam regressiya koeffitsiyenti noldan ahamiyatli farq qilar ekan va tasodifiy emas. Bundan esa omillarning o'zgarishi YaIMning o'zgarishiga olib kelar ekan (to'g'ri proporsional ravishda).

Determinatsiya koeffitsiyenti (ta'rifi, formulasi va ularga sharh berish). Masala bo'yicha xulosalar. Ko'p o'zgaruvchili regressiyadagi determinatsiya koeffitsiyenti – R^2 miqdor Y o'zgaruvchanligining bashorat qiluvchi o'zgaruvchilar tomonidan topilgan regressiya tenglamasi yordamida tushuntirilishi mumkin bo'lgan qismini bildiradi.

Qurilish sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili 1-jadvalda berilgan (1-jadval).

1-jadval. Qurilish sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizligiga tasir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 02/04/24 Time: 11:54

Sample: 2013 2023

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN _{X1}	0.519721	0.208048	2.498087	0.0411
LN _{X6}	2.083209	0.308236	6.758477	0.0003
LN _{X7}	-0.526414	0.228909	-2.299667	0.0550
C	-6.714945	0.943521	-7.116902	0.0002
R-squared	0.991518	Mean dependent var		14.92463
Adjusted R-squared	0.987883	S.D. dependent var		1.579357
S.E. of regression	0.173852	Akaike info criterion		-0.385940
Sum squared resid	0.211571	Schwarz criterion		-0.241251
Log likelihood	6.122669	Hannan-Quinn criter.		-0.477146
F-statistic	272.7607	Durbin-Watson stat		2.919223
Prob(F-statistic)	0.000000			

$$\text{LnY} = 0,51\text{LnX}_1 + 2,08\text{LnX}_6 - 0,52\text{LnX}_7 - 6,714$$

AQSh dollari kursi bilan qurilish materiallari sanoati tarmog'i bo'yicha asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi o'rtasidagi musbat bog'lanish bo'lib, kursning 1 birlikka oshishi 0.51 birlikka oshishiga olib kelishi aniqlandi. Kichik biznes sohasidagi qurilish hajmini 1 birlikka oshishi 2.08 birlikka oshishiga olib kelishi, shuningdek, axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektoridagi ish hajmini oshishi esa investitsiyalar hajmini pasayishiga olib kelishi regression tenglama asosida aniqlandi. Qurilish sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillarning regression tenglamasining Breusch-Pagan-Godfrey testi natijalariga ko'ra modelda avtokorrelyatsiya aniqlanmadi (2-jadval).

2-jadval. Qurilish sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillarning regression tenglamasining avtokorrelatsiya (Breusch-Pagan-Godfrey) testi natijalari

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.856191	Prob. F(3,7)	0.5065
Obs*R-squared	2.952823	Prob. Chi-Square(3)	0.3990
Scaled explained SS	0.409790	Prob. Chi-Square(3)	0.9382

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 02/04/24 Time: 11:55

Sample: 2013 2023

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.095503	0.092658	-1.030709	0.3370
LNX1	0.009699	0.020431	0.474728	0.6494
LNX6	0.031862	0.030270	1.052581	0.3275
LNX7	-0.033938	0.022480	-1.509705	0.1749
R-squared	0.268438	Mean dependent var		0.019234
Adjusted R-squared	-0.045088	S.D. dependent var		0.016701
S.E. of regression	0.017073	Akaike info criterion		-5.027357
Sum squared resid	0.002040	Schwarz criterion		-4.882667
Log likelihood	31.65046	Hannan-Quinn criter.		-5.118563
F-statistic	0.856191	Durbin-Watson stat		2.721979
Prob(F-statistic)	0.506492			

Vaqtli qatorlarda regressiya modelida qoldiqlarning avtokorrelatsiyasi gipotezasini tekshirish hisoblanadi. Vaqtli qatorlarda $cov(u_1, u_2) = 0$ (u_2 u_1 ga teng emas) sharti bajarilmasa, tasodifiy komponent avtokorrelatsiya yoki ketma-ket korrelatsiyaga bog'liq deyiladi. Ko'pincha bu x_t, y_t dastlabki statistik ma'lumotlar o'z vaqtida qayd etilganda, jarayonni tavsiflash uchun model noto'g'ri tanlanganda yoki kerakli o'zgaruvchilar modelga kiritilmaganda sodir bo'ladi.

Avtokorrelatsiyaning oqibatlarini geteroskedastiklik oqibatlariga o'xshaydi:

1. Hisob-kitoblar xolis bo'lib qolsa-da, ular samarasiz, chunki xolis hisob-kitoblarga ega bo'lgan, ammo farqi kamroq bo'lgan boshqa modelni topish mumkin.

2. Standart xatolar noto'g'ri baholanadi - ular odatda kam baholanadi va pastga siljiydi.

Avtokorrelatsiyani aniqlashning eng keng tarqalgan usuli bu Darbin-Uotson testidir. Sinov o'rganilayotgan qatorda avtokorrelatsiyaning yo'qligi to'g'risida nol gipotezani ilgari surishdan, Darbin-Uotson mezonini hisoblashdan va keyin olingan qiymatni kritik qiymat bilan taqqoslashdan iborat.

O'rganilayotgan modelning tasodifiy komponentining avtokorrelatsiyasi yo'qligi haqida gipoteza ilgari suriladi. Muqobil gipoteza ijobiy avtokorrelatsiya mavjud bo'lishi mumkin.

Keyingi qadamda esa Darbin-Uotson statistikasi hisoblanadi.

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n [e(t) - e(t-1)]^2}{\sum_{t=1}^n e t^2}$$

yoki

$$d = 2 * (1 - r_1)$$

Agar $d \approx 0$ bo'lsa, u holda gipoteza ijobiy avtokorrelatsiya mavjudligi haqidagi gipoteza foydasiga rad etiladi (chunki r_1 1 ga yaqin); agar $d \approx 4$ bo'lsa, bu yuqori manfiy avtokorrelatsiya ($r_1 \approx -1$) mavjudligini ko'rsatadi,

d ning 2 ga yaqinligi nol gipotezaning tasdiqlanishini bildiradi ($r_1 \approx 0$).

Darbin-Uotson mezonini qo'llashda olingan qiymatini d_u va d_l chegaraga qiymatlari bilan solishtirishni o'z ichiga oladi. Ushbu ikki koeffitsiyentning qiymatlari kuzatuvlar soniga, alfa ahamiyatlilik darajasiga va tushuntiruvchi o'zgaruvchilar soniga bog'liq.

- 1) $d < d_l$ – gipoteza ijobiy avtokorrelyatsiya mavjudligi haqidagi gipoteza foydasiga rad etiladi;
- 2) $d > d_u$ – gipoteza rad etilmaydi;
- 3) d bu ikki qiymat o'rtasida joylashgan - bu noaniqlik chegarasi.

Qurilish sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizligiga ta'sir etuvchi boshqa omillarning regression tahlili quyidagi jadvalda keltirilgan.

O'zbekiston Respublikasi qurilish sanoatini rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik modelini avtokorrelyatsiyaga tekshirish testi (White) natijalari ushbu jadvalda keltirilgan (3-jadval).

3-jadval. Qurilish sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 02/04/24 Time: 11:57

Sample: 2013 2023

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNX4	0.367988	0.196277	1.874841	0.1029
LNX6	2.134465	0.349310	6.110524	0.0005
LNX7	-0.538195	0.256939	-2.094640	0.0745
C	-6.233572	1.051953	-5.925717	0.0006
R-squared	0.989320	Mean dependent var		14.92463
Adjusted R-squared	0.984742	S.D. dependent var		1.579357
S.E. of regression	0.195086	Akaike info criterion		-0.155470
Sum squared resid	0.266409	Schwarz criterion		-0.010780
Log likelihood	4.855083	Hannan-Quinn criter.		-0.246676
F-statistic	216.1354	Durbin-Watson stat		2.412333
Prob(F-statistic)	0.000000			

$$\text{LnY} = 0,37\text{LnX}_4 + 2,13\text{LnX}_6 - 0,53\text{LnX}_7 - 6,233$$

Bundan tashqari, boshqa omillar o'zgarmagan holatda, chet el valyutasidagi depozitlar hajmining 1 birlikka oshishi qurilish materiallari sanoati tarmog'i bo'yicha asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmini 0.37 birlikka oshishiga xizmat qilishi aniqlandi.

Regression tenglamaga ko'ra kichik biznes sohasidagi qurilish hajmini 1 birlikka oshishi 2.13 birlikka oshishiga, axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektoridagi ish hajmini oshishi esa investitsiyalar hajmini pasayishiga olib kelishi ko'rinmoqda. Biroq axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektori o'rtasidagi multikolleniarlik muammosi bo'lganligi sababli ushbu oxirgi xulosani statistik jihatdan ahamiyatli emas deb hisoblash mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qurilish sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizligini taminlashda quyidagicha xulosalar qilindi:

1. Jahondagi mavjud bo'lgan korxonalar moliyaviy xavfsizligini baholash usullarining aksariyati yakuniy integral indeksini hisoblashga asoslanadi. Bunda umumiy iqtisodiy normativ va mezonlardan foydalanadigan usullar, moliyaviy koeffitsiyent va ko'rsatkichlarga asoslangan usullar, tadbirkorlik risklari va biznes rivojlanishining o'ziga xos ko'rsatkichlarini baholashga asoslangan usullar, iqtisodiy-matematik modellashtirish va ekspert baholash usullarini keltirish mumkin. Ularning barchasi ixtisoslashgan kompleks iqtisodiy yoki moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilishga asoslangan.

2. Moliyaviy xavfsizlik darajasi faoliyatining tashqi omillari tayyorini hisobga olgan holda baholanishi kerak. Buning uchun biznes jarayonlariga asosiy tahdidlarni aniqlash zarur. Fikrimizcha, ushbu tahdidlarni quyidagi guruhlariga ajratish kerak:

-siyosiy omillar: davlat siyosatining barqarorligini, davlat rivojlanishi iqtisodiy strategiyasining o'ziga xos xususiyatlari, mamlakatning xalqaro maydondagi siyosiy - iqtisodiy obro'si va boshqalar;

- iqtisodiy omillar: mamlakatning soliq tizimi, bozor va tadbirkorlik erkinligi, raqobat darajasi va iqtisodiyot sohasi va alohida mahsulot raqobatbardoshligi.

3. Sanoat korxonasining moliyaviy xavfsizligini baholashning quyidagi asosiy vazifalarini ajratish mumkin: korxonaning ichki va tashqi muhitini tahlil qilish; inqiroz muhitini belgilash va muhim risklarni ajratish; risklarni va inqiroz yuz berishi ehtimolini baholash; o'tkazilgan tahlil ma'lumotlari asosida faoliyatidagi muammoli nuqtalarini aniqlash; korxonaga faoliyatini samaradorligini baholash; korxonaning moliyaviy xavfsizligi darajasi to'g'risida umumiy xulosalarni shakllantirish. Bizningcha, moliyaviy xavfsizlikni diagnostika qilish usulini yaratishda ko'p o'lchovli statistik usuldan foydalanish asosida olingan integral baholardan foydalanishga e'tibor qaratish lozim. Tadqiq qilinayotgan ob'ektning xavfsizligi darajasini tahlil qilinar ekan, moliyaviy xavfsizlikka ta'sir etuvchi omillar identifikatsiya qilinishi lozim. Aks holda, korxonaning moliyaviy xavfsizligi darajasining haqiqiy holati to'g'ri aniqlanmaydi. Shu sabab ushbu bobda korxonalar moliyaviy xavfsizligini baholash uslubiyoti makro va mikro muhitlardagi omillarni aniqlash asosida takomillashtirildi.

4. Taklif etilgan uslub aynan qurilish materiallari sanoatini o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan bo'lib, uning aprobatsiyasi, samaradorligi va foydalanish qulayligini namoyish etishga imkon berdi. Shuningdek, uslub davlat moliyaviy hisobotlari ko'rsatkichlaridan foydalanishga asoslangan va shuning uchun metodologiyani nafaqat ma'lum bir korxonaning top-menejerlariga, balki ularning raqobatbardosh mavqeini va umuman sohani baholashda ham qo'llash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022>
2. <https://www.constructionnews.co.uk/financial/growing-number-of-construction-companies-in-critical-financial-distress-25-01-2023>.
3. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1. и 2. - М.: Издание РОО, 1996; Милль Дж. Основы политической экономии. Пер. с англ. – Т. 1-3. – М.: Прогресс, 1980-1981.;
4. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Том 1. Пер. с англ. – М.: Госполитиздат, 1955.; Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007. – Серия: Антология экономической мысли – 960 с.;
5. Amadae, S.M. (2017) Perpetual anarchy: From economic security to financial insecurity. Finance and Society, 3(2): 188-96.; Amicelle, A. (2017) When finance met security: Back to the War on Drugs and the problem of dirty money. Finance and Society, 3(2): 106-23.
6. Ahmad S., Ng Ch., McManusc L. Enterprise risk management (ERM) implementation: Some empirical evidence from large Australian companies. Procedia - Social and Behavioral Sciences 164 (2014) 541 – 547;
7. Анциборко К. Математические модели управления производственной и финансовой безопасностью промышленного предприятия. Дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова. Москва. 2007.;
8. Лебедев И. Методы минимизации финансовых рисков при обеспечении экономической безопасности предприятий металлургии. Дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации» (Финакадемия). Москва. 2008.;
9. Крохичева Г., Архипов Э., Зенцова К., Новикова Е. Финансовая безопасность в системе экономической безопасности. КАНТ. №3 (20). 2016. С.107-111.;
10. Якушина Н. Финансовая безопасность предприятия. Вестник Университета. №11. 2013. С. 132-135.; Кузнецова Е., Лаптев Д. Финансовая безопасность предприятия как предмет финансового планирования. Вестник Московского университета МВД России. №5. 2011. С. 52-57.
11. Бурханов А.У. Молиявий хавфсизлик. Ўқув қўлланма. Иқтисодиёт. 2019, 164 б.;
12. Абулқосимов Х.П. Иқтисодий хавфсизлик. Т.: Академия, 2006, 111 – б.; Пардаев М.К., Аминов З.Ю. Корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги ва уни таъминлаш йўллари. Рисола. Самарканд: Зарафшон, 2008.- 47 бет.;
13. Ortiqova D. «Iqtisodiy xavfsizlik» (O'quv qo'llanma). –Т.: TDIU, 2010. 150 bet.;
14. Истамов Д.И., Ю.А.Гранаткин, М.М.Мухаммедов, Э.Н.Ходжаев. Экономическая безопасность предприятия и защита коммерческой тайны. Самарканд. 1995.- 152 бет.;
15. Ишмухаммедов А.Э. Иқтисодий хавфсизлик. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ , 2004. – 176 б.; Нарзуллаева Д.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Безопасность в индустрии – сервиса». – Т.: ТГЭУ.- 434 с.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

